

BADIIY DISKURSDA QO‘LLANILGAN EVFEMIZMLAR (FRANSUZ O‘ZBEK TILIGA OID MATERIALLAR MISOLIDA)

Maxbuba Ashirova [orcid: https://orcid.org/0009-0002-1355-6828](https://orcid.org/0009-0002-1355-6828)
e-mail: mfashirova@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada evfemizmlarning badiiy diskursdagi ifodalanishi, ularning madaniy, ijtimoiy va kommunikativ ahamiyati tahlil qilinadi. O‘zbek va fransuz adabiyotlarida evfemizmlarning qo‘llanilishi, ularning matn tarkibidagi funksional xususiyatlari va psixologik ta’siri ko‘rib chiqiladi. Evfemizmlarning jamiyatda til boyligini oshirish, muloqotni yumshatish va mojarolarning oldini olishdagi o‘rni yoritilib, badiiy asarlardan misollar bilan boyitiladi. Tadqiqotda evfemizmlarni o‘rganishning dolzarb jihatlarini ta’kidlanib, ularning madaniy va ijtimoiy me’yorlarni aks ettirishdagi ahamiyati ko‘rsatiladi..

Kalit so‘zlar: evfemizm, badiiy diskurs, madaniy tilshunoslik, lingvomadaniyatshunoslik, psixologik ta’sir, lug‘at boyligi.

Аннотация: В данной статье исследуется проявление эвфемизмов в художественном дискурсе, анализируется их культурная, социальная и коммуникативная значимость. Рассматривается использование эвфемизмов в узбекской и французской литературе, уделяется внимание их функциональным характеристикам в текстах и психологическому воздействию. Подчеркивается роль эвфемизмов в обогащении языка, смягчении общения и предотвращении конфликтов в обществе. Приводятся примеры из художественных произведений, иллюстрирующие их стилистические и эстетические функции. Исследование подчеркивает важность изучения эвфемизмов как актуального лингвистического явления, отражающего культурные и социальные нормы.

Ключевые слова: эвфемизм, художественный дискурс, культурная лингвистика, лингвокультурология, психологическое воздействие, богатство словарного запаса.

Annotation: This article explores the manifestation of euphemisms in literary discourse, analyzing their cultural, social, and communicative significance. The use of euphemisms in Uzbek and French literature is examined, focusing on their functional characteristics within texts and their psychological impact. The study highlights the role of euphemisms in enriching language, softening communication, and preventing conflicts in society. Examples from literary works illustrate their stylistic and aesthetic functions. The research underscores the importance of studying euphemisms as a relevant linguistic phenomenon, emphasizing their role in reflecting cultural and social norms.

Keywords : euphemism, literary discourse, cultural linguistics, linguoculturology, psychological impact, lexical richness.

1 Kirish.

Evfemik ma’no ifodagan birliklar antik davrdan boshlab olimlarda qiziqish uyg‘otgan. O.M.Freydenberg tomonidan chop etilgan “Antichnie teorii yazikoznaniya i stilya” nomli asarda “evfemizm” tushunchasi Demokrit, Platon, Aristoteli tomonidan ham tilga olinganligi haqida ma’lumotlar mavjud. Demak, bu til birligi haqida qadimgi davrlarda ham bilishgan, ulardan foydalanishgan va hozirga qadar davom etib kelyapdi. “Dastlab, evfemizmlar XII—XV asrlarda ingliz tilida paydo bo‘lgan. XIV asrlarda fransuz madaniyati urf bo‘la boshlaydi degan qarashlar” ham bor. Ingliz tili tarixini o‘rgangan olim R.Byorchfilid Choser nazmining evfemik birliklari misolida olib borgan tadqiqotida, evfemizm she’riyatning juda qulay uslubiy vositasi ekanligini e’tirof etiladi. Chunki ular insoniy munosabatlarning keskinlashuvini olidini olishda, fikrni yumshoq va chiroyli ifodalashda katta ahamiyat kasb etadi, shu nuqtai nazardan ularni o‘rganish, ular ustida ish olib borish har qanday davrda dolzarb sanaladi. Hodisa yuzasidan olib borilgan ko‘plab ishlar bor bo‘lishiga qaramay yangidan yangi qirralarning namoyon bo‘lishi unga bo‘lgan qiziqishni yanada orttiradi.

2 Masalaning qo'yilishi va tadqiqot usuli

Bugun tilshunoslikda madaniy tilshunoslik yo'q, deb ish yuritib bo'lmaydi.[2]

V. Maslovaning ushbu fikri ayni kunlarda ham o'z dozarbligini yo'qotmagan chunki dunyo xalaqlari orasida kommunikativlik oshib borgani sayin linvomadaniyatshunoslik kun tartibining dolzarb masalalaridan sanaladi. Bunda turli madaniyatga xos bo'lgan shaxslar o'rtasidagi muloqot chegaralari o'zaro hurmat, o'zga xalaqlar madaniyatlarga hurmat asosiga quriladi. Shuni alohida ta'kidlash lozimki, muloqot jarayoning uzoq davom etishi va ma'lumotlar almashining uzviyligini ta'minlashda efemizmlarning o'rni beqiyos chunki ular vositasida fikrlar ifodasi jozibali va xatarsizdir.[9] Evfemizmlar madaniy, ijtimoiy va kommunikativ taranglik holatlarini belgilaydi, yumshatishga xizmat qiladi. N. Jo'rayevning fikrlari yuqoridagi fikrlar bilan umumiylik kasb etadi. Efemizmlar dunyo tishunosligida anchayin eski tushuncha bo'lishiga qaramay, uni o'rganish har bir zamon uchun dolzarbdir. Chunki vaqt va zamon ularni yangilab borishi ta'qazo qiladi. Fransuz tilshunosi Denis Jametning fikricha agar evfemizm leksikalizatsiyalangan bo'lsa, bu tanlov haqiqiy tanlov bo'lmaydi, chunki evfemik birlikdan qanchalik ko'p foydalanilsa u standartlashgan atama holatiga kelib qoladi va o'zining evfemistik yukini yo'qotadi.[3] yana bir tilshunos D. Enraytga ko'ra Ba'zi evfemizmlar shu qadar leksikalizatsiyalangan bo'ladiki, oddiy til foydalanuvchisi o'zining evfemizm ishlatayotganini hatto sezmaydi deb ta'kidlaydi. Bundan ko'rinib turibdiki, evfemizmlar qanchalik muloqot jarayonida kishilar nutqida ko'p qo'llansa yoki taniqli bo'lsa uning tabuga aylanish xususiyati oshib boradi va jamiyat nutqiga singib ketadi. Ayni shu jihati bilan evfemizmlar tilning lug'at boyligini oshirishga xizmat qiladi.

Badiiy adabiyotda evfemizmlar ayniqsa muhim ahamiyat kasb etadi, chunki ular personajlarning ruhiy holatini ochib berish, ijtimoiy muhitni tasvirlash va o'quvchi bilan bog'lanish uchun ishlatiladi. O'zbek va fransuz adabiyotida evfemizmlarning qo'llanishi o'ziga xos madaniy farqlarga asoslangan bo'lsa-da, ularning asosiy vazifasi bir xil – muloqotni silliqlashtirish, ba'zi holatlarni yumshoqroq ifodalash va kommunikativ mojarolarni oldini olishdir. Ularni turli nutqlarda uchratish mumkin xoh u siyosiy nutq bo'lsin xoh ijtimoiy nutq bo'lsin hodisani badiiy diskursda tahlil qilish uning ifoda imkoniyatlarini yanada yaqqol ko'rsatadi. Negaki bu diskurda jamiyatning turli qatlamlar turli xarakterli qahramonlar nutqi namoyon bo'ladi.

Badiiy matnlarda hodisaning lingvokulturologik birlik sifatida tahlil qilish maqsadiga erishish uchun – evfemistik birliklarning semantik, strukturaviy va linvomadaniy xususiyatlarini ularning leksikografik belgilari nuqtai nazaridan tizimlashtirish doirasida evfemizmlarning holatini aniqlashning asosiy kommunikativ yondashuvlarini ko'rib chiqish muhim hisoblanishini. N. Jo'rayev o'zining maqolasida keltirib o'tadi. Bunda lisoniy hodisaning, evfemik nomlarning linvomadaniy imkoniyatlari, evfemizmlarning asosiy nominativ sohalarni aniqlash, evfemizm va unga aloqador til hodisalarini farqlash kabi evfemizmlarning lingvistik jihatlarini tahlil qilish hamda tavsiflashning asosiy talablari sifatida belgilanadi.

O'zbek madaniyatida evfemizmlar ko'pincha ijtimoiy odob va hurmat bilan va diniy me'zonlarga mos kelishi bilan bog'liq bo'lsa, zamonaviy fransuz tilida ular ko'proq diplomatiya va siyosiy to'g'rilik va iqtisodiyotda yuz berayotgan yoki yuz berishi mumkin bo'lgan holatlarning jamiyat tomonidan qabul qilinishida va muammoli vaziyatlarni odini olish nuqtayi nazaridan ishlatiladi. Masalan, o'zbek tilida o'lim bilan bog'liq evfemizmlar juda keng tarqalgan:

"Dunyodan ko'z yumdi" (o'limni yumshoq ifodalash) "Olamdan o'tdi" (ruxan ketganini anglatuvchi ibora) "Marhum bo'ldi" (hurmat bildiruvchi evfemizm) Fransuz tilida esa shunga o'xshash ifodalar mavjud: "Il nous a quittés" – "U bizni tark etdi." "Il est parti" – "U ketdi."

3 Eksperimental natijalar va ularning muhokamasi

Efemizmlar badiiy diskursda ifodalanishi.

Badiiy adabiyot xalqqa yaqinligi va ma'lum personajlar tilidan ifodalanganligi tufayli unda efemizmlarni tahlil qilish birmuncha aniqlik bilan ko'rinadi. X. Qodirova « O'zbek tilida efemizmlar va dezefemizmlar » nomli qo'llanmasida Badiiy adabiyotlarda efemizmlarning aksariyati insonni, uning xususiyatlari va xatti-harakatlarini ifodalashga xizmat qilinishini. Bu badiiy adabiyotning bosh ob'ekti inson bo'lganligi bilan belgilanishini ta'kidlaydi.

Darhaqiqat efemizmlarning badiiy diskursdagi ifodasi perasonajlar va zamon qolaversa ijodkorning dunyo qarashi va badiiy nutqining boyligini ko'rsatadi shuningdek, efemizmlar ma'lumotni qabul qilib oluvchilarga taqdim etilayotganda nutqning ularga psixologik ta'sirni kamaytirishga xizmat qiladi. Qolaversa u sinonimiyaning ham genizisidir shu nuqtai nazardan efemik vositalar orqali milliy tilning lug'at boyligi mustahkamlandi va avloddan avlodga o'tib borishi ta'minlanadi, etnosotsiomadaniy me'yorlarning o'ziga xosligi ro'yobga chiqadi, va davomiylikni saqlab qolish, etnik hamda madaniy mentalitetning barqarorligi ta'minlanada muhim ahamiyat kasb etadi.

Afzalning harbiydan qaytgani bir shodlik bo'lsa, ulfatlaridan birining bo'ydoqlik qo'rg'onini buzib - uylanayotgani o'n shodlik edi.- Bo'ydoqlik qo'rg'onini buzib – ayni vosita -uylanish so'zining badiiy bo'yoq vositasida yumshatilgan holda ifodalanishi.

Chin shodlik **shishalar bo'shatilguncha** ekan. Keltirilgan jumlada shishalar bo'shaguncha iborasi mast bo'lmoq – holatini ya'ni ichkilik ichib aqlini yo'qotishni parda ortiga yashirilayotganini ko'rish mumkin.

Marhum xotirasi ham bulg'anib tashlandi.- o'lgan odamning xotirasi. Ruhiy xastalar shifoxonasida esa derazalariga temir panjaralar mahkamlangan o'g'zaki nutqda yoxud norasmiy nutqda Ruhiy xastalar iborasi jinnixonona bilan ifodalanadi.

Olti yildan beri **bevalikning** taxir oshidan bezgan tabibboshi uchun birgina shunday qarash yetarli edi. Ushabu gapda **beva-** eri o'lgan ayol efemik birlik va undan tashqari gap mazmunining o'zidan ham ya'ni shunday qarashning o'zi yetarli edi – birikmasida ham efemiya hodisasi anglashinadi, Bunda qarovchining har qanday ishga qodirligi pardalangan deb aytish mumkin.

O'rtog'ingizni bilmagan odam hozirgi hazillarini eshitsa, rostdanam... — «jinni» deyishga uning tili aylanmadi, — **halidaqa** deb o'ylaydi.

Ketirilgan misollardan ayon bo'ladiki, badiiy adabiyotda qo'llanadigan efemizmlar bir tomondan nutqni boyitishga va tilidagi sinonimiyalar sonini oshirishga xizmat qilsa boshqa tomondan hodisaning okkasionalligini qisqartiradi boshqacha aytganda xalqchilligini oshiradi.

XULOSA

Evfemizmlar badiiy diskursda muhim stilistik vositalardan biri bo'lib, ular nafaqat nutqni yumshatish, balki matnning estetik ta'sirini oshirish uchun ham xizmat qiladi. O'zbek va fransuz adabiyotida efemizmlar turli uslub va madaniy kontekstda qo'llansa ham, ularning umumiy maqsadi bir xil – noqulay mavzularni yumshoqroq ifodalash va nutqni yanada ta'sirchan qilishdir. Evfemizmlarning o'rganilishi lingvistik tadqiqotlarning dolzarb yo'nalishlaridan biri bo'lib, ularning ijtimoiy, psixologik va kommunikativ ahamiyatini yoritish shuningdek, hodisani ikki til doirasida o'rganishda tadqiq etilayotgan obeytga til egalarining madaniyatini bilish yoxud xisobga olish ham muhim ahamiyat kasb etashini alohida urg'ulash joiz. Zero madaniyat ayni hodisaning u yoki bu tomoni muhimroq anglashga yordam beradi. Yuqoridagi fikrlar ayniqsa adabiy nutqda ko'proq ahamiyat kasb etishi masalaga adabiy nutq tahlili jihatdan yondashish tadqiqot olib borishda muhim jihat sanaladi.

Foydalangan adabiyotlar

- 1.Qodirova, X. O'zbek tilida efemizmlar va disfemizmlar [Matn] : uslubiy qo'llanma / X. Qodirova. – Toshkent: Bookmany print, 2022. – 118 b.
- 2.Maslova, V. Lingvomadaniyatshunoslik asoslari. – Moskva: Nauka, 2001.
- 3.Jamet, D. Evfemizmlar va ularning lingvistik xususiyatlari. – Parij: Linguistique Française, 2015.
4. Hugo, V. Les Misérables. – Parij: Éditions Gallimard, 1862.
5. Hojiyev A. Tilshunoslik terminlarining izohli lug'ati. – Toshkent: O'zME, 2002. – 165 b.
6. Omonturdiyev A. O'zbek tilining qisqacha efemik lug'ati. – Toshkent:

Fan, 2006. – 178 b

7. Omonturdiyev A.J. Professional nutq evfemikasi (chorvadorlar nutqi misolida): Filol.fanlari dri...diss. – Toshkent, 2009. – 252 b.

10. Sh. K. Gulyamova O‘zbek tili evfemizlarning gender xususiyatlari// Fil.fanlari doktori (PhD) diss.– Buxoro, 2020. – 148 b.

11. N.I G‘aybullayeva O‘zbek tilida tibbiy evfemizmlar // Fil.fanlari doktori (PhD) diss... – Buxoro, 2019. – 131 b6.Бугадов Р.А. Введение в науку о языке.–М.:Индрик, 2003.

7.Сеничкина Е.П.Эвфемизмы русского языка.– 2006. – С23.

8. Исматиллаев Н. Эвфемизмы в узбекском языке. Автореф дисс. канд. филол. наук-Ташкент, 1964. – 24 с.

9. Jo‘rayev N. N. BADIY MATNLARDA QO‘LLANILGAN EVFEMIZMLARNING LINGVOMADANIY XUSUSIYATLARI. <https://doi.org/10.5281/zenodo.780855>

10. Begmatova Dilorom A‘zamxon qizi, Alimova Xolida Zikrillayevna., Международный научный журнал, «Новости образования: исследование в XXI веке», № 6 (100), часть 1., январь, 2023 г